

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Incidencia de neutropenia febril en pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

2. Planteamiento del problema

La neutropenia febril es una complicación frecuente en pacientes pediátricos hemato-oncológicos, asociada a un mayor riesgo de infecciones graves, hospitalizaciones prolongadas, uso de antibióticos de amplio espectro y disminución de la calidad de vida. A pesar del uso de estimulantes de colonia de granulocitos y antibióticos profilácticos, estos pacientes siguen siendo altamente vulnerables debido a la inmunosupresión y la presencia de accesos vasculares. En el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” se han observado numerosos ingresos por toxicidad asociada a quimioterapia, pero no se cuenta con estudios sobre la incidencia ni el manejo profiláctico de la neutropenia febril.

3. Objetivo general

Determinar la incidencia de neutropenia febril en los pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos ingresados al servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de diciembre 2021 a diciembre 2023.

Específicos:

- Determinar factores de riesgo para desarrollar de neutropenia febril en los pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos ingresados al servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de diciembre 2021 a diciembre 2023.
- Describir las características sociodemográficas de los pacientes hemato-oncológicos pediátricos con neutropenia febril en los pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos ingresados al servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de diciembre 2021 a diciembre 2023.
- Definir las características clínico-laboratoriales de los pacientes hemato-oncológicos pediátricos con neutropenia febril en los pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos ingresados al servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de diciembre 2021 a diciembre 2023.

4. Diseño

Estudio de casos y controles anidado en una cohorte

5. Métodos

El estudio se realizará en pacientes pediátricos con diagnósticos hemato-oncológicos ingresados al Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023. Se incluirán todos los pacientes atendidos en el servicio de Hemato-Oncología Pediátrica durante este período, con un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Se estimará la incidencia de neutropenia febril considerando un tamaño muestral de aproximadamente 254 individuos por año, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se conformarán dos grupos: pacientes con diagnóstico de neutropenia febril (Grupo A) y sin este diagnóstico (Grupo B). La información se obtendrá de los expedientes electrónicos y físicos, y la asignación a los grupos se basará en la presencia o ausencia de neutropeno.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00083.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |